

**SAMARQAND VILOYATI XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINING RIVOJLANISH
HOLATI**

**SamDu Inson resurslarini
boshqarish kafedrası tayanch doktoranti
Ibroximova N.A.**

Xizmat ko'rsatish sohasining o'ziga xos jihati sohada faoliyat yuritayotgan korxonalar, xususan, kichik korxonalar tomonidan aholini turli xizmatlarga bo'lgan talab va ehtiyojlarini qondirish bilan belgilanadi. Xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishiga umumiy tavsif berish hamda mazkur sohadagi xo'jalik sub'ektlari faoliyatining o'ziga xosligini aniqlash uchun sohaning rivojlanish holatini tahlil qilish orqali iqtisodiy o'sishini ta'minlash omillarini tadqiq etish nazarda tutiladi. Milliy iqtisodiyotning soha va tarmoqlari tarkibida xizmat ko'rsatish sohasi jadal sur'atlar bilan rivojlanib boruvchi sohalardan biridir.

Xizmat ko'rsatish sohasi o'zining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyatiga ko'ra, aholi turmush darajasi va sifatini oshirish bilan bog'liq inson kapitali rivojlanishiga qulay sharoitlarni yaratish hamda ijtimoiy mehnat taqsimotini yuqori darajaga kutarilishini ta'minlashga yo'naltirilgan inson faoliyatining turli xil yo'nalishlari va sohalarini o'z ichiga qamrab oladi¹.

Mamlakatimiz iqtisodiyotining innovasion rivojlanishi sharoitida xizmat ko'rsatish sohasining barqaror rivojlanishi kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatini barqaror rivojlantirish, ularning resurs salohiyatini oshirish, iqtisodiy samaradorlikka erishish mexanizmini takomillashtirishni zarurat etmoqda. Hozirgi vaqtda milliy va xalqaro bozorlarda xizmatlar raqobatbardoshligini oshirish va

¹ Ахмеджанов А.Р. Хизмат кўрсатиш корхоналарида иқтисодий ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш // Дисс. иқтисодиёт фанларидан PhD. – Самарқанд: СамИСИ, 2021. 13-б.

eksportini ko'paytirish iqtisodiy o'sishga erishishning ustuvor vazifasi bo'lib hisoblanadi.

Mamlakatimizda kichik tadbirkorlikning shakllanishi va rivojlanishi ko'pgina siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlarga bog'liq. Ma'lumki, respublikamiz iqtisodiyotining umumiy holati va rivojlanish darajasi kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati va yaratilgan shart-sharoitlarga bevosita bog'liqdir. Xizmat ko'rsatish sohasining jamiyatdagi rolining oshishi sohada yuqori o'ringa ega bo'lgan kichik korxonalarining jadal rivojlanishi, yangi texnologiyalar, zamonaviy asbob-uskunalar, yuqori malakali xodimlar va ilmiy ishlanmalar samaradorligi bilan belgilanadi.

Iqtisodiyotning innovasion rivojlanishi sharoitida xizmat ko'rsatish sohasining boshqa iqtisodiyot tarmoqlaridan ajralib turadigan alohida xususiyati – kichik tadbirkorlik subyektlari sonining ko'pligi va ish bilan bandlikning yuqori darajada ekanligi hisoblanadi. Shunday ekan, mamlakatimiz hududlarida xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash chorlarlarini ishlab chiqish va amalga oshirish muhim ahamiyatga ega.

Samarqand viloyatida hududiy dasturlarni amalga oshirish doirasida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish maqsadida zamonaviy xizmat ko'rsatish tarmoqlarini kengaytirish va xizmatlar turlarini diversifikasiyalash ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Viloyatda jami xizmatlar hajmi 2023-yilda 28992,0 mlrd. so'mni tashkil etgan holda, mazkur ko'rsatkich 2019-yilga nisbatan 2,3-martaga ortgan. Viloyatda tahlil qilinayotgan yillar mobaynida jadal sur'atlar bilan o'sish tendensiyasiga ega tarmoqlar bo'lib, yashash va ovqatlanish xizmatlari (3,7 marta), sog'liqni saqlash xizmatlari (3,0 marta), ta'lim xizmatlari (2,8 marta), moliyaviy xizmatlar (2,6 marta), shaxsiy xizmatlar (2,5 marta), kompyuter va maishiy tovarlarni ta'mirlash (2,3 marta) xizmatlari hisoblanadi.

**Samarqand viloyatida xizmat ko'rsatish sohasi va tarmoqlarida xizmatlar
turlari bo'yicha hajmi² (mlrd. so'm)**

Sohalar va tarmoqlar	Yillar					2023-yil 2019-yilga nisbatan o'zgarish, (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	
Jami xizmatlar	12786,	14086,	18259,	22953,	28992,0	2,3 marta
Shu jumladan:	8	1	0	6		
Aloqa va axborot- lashtirish	633,7	716,9	835,8	1073,7	1318,4	2,1 marta
Moliya xizmatlari	1712,7	2123,6	2613,2	3590,7	4541,0	2,6 marta
Transport xizmatlari	3152,9	3371,1	4604,7	5383,4	6805,1	2,2 marta
Shu jumladan: avto-transport xizmatlari	2889,3	3252,1	4335,5	5002,6	6180,5	2,1 marta
Yashash va ovqatlanish xizmatlari	461,4	400,0	629,6	1063,8	1717,5	3,7 marta
Savdo xizmatlari	3648,9	4205,2	5175,9	6239,8	7511,1	2,1 marta
Ko'chmas mulk bilan bog'liq bo'lgan xizmatlar	329,4	321,7	466,8	567,2	681,7	2,1 marta
Ta'lim xizmatlari	556,8	694,2	1003,6	1202,0	1578,7	2,8 marta
Sog'liqni saqlash	193,8	260,7	341,2	464,4	585,2	3,0 marta

² Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi Samarqand viloyat statistika boshqarmasi ma'lumotlari.

xizmatlari						
Ijara va prokat xizmatlari	404,6	423,6	548,4	662,0	771,3	190,6
Kompyuter va maishiy tovarlarni ta'mirlash	349,5	367,7	538,3	650,7	821,3	2,3 marta
Shaxsiy xizmatlar	522,5	545,0	761,3	999,7	1286,9	2,5 marta
Me'morchilik sohasidagi xizmatlar	313,8	321,1	318,3	370,1	477,5	152,2
Boshqa turdagi xizmatlar	506,8	335,3	421,9	686,1	896,3	176,9

Samarqand viloyatida hududlar kesimida faoliyat ko'rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni bo'yicha tahliliy ma'lumotlarga ko'ra, 2019-yida 25643 ta kichik tadbirkorlik subyekti faoliyat ko'rsatgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2023-yilda 37398 tani tashkil etib, mazkur subyektlar soni 145,8 %ga oshgan. Viloyatning tumanlari kesimida eng ko'p faoliyat yuritayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni 2023-yilda Samarqand shahri (10617 ta), Samarqand (3128 ta), Urgut (2904 ta), Pastdarg'om (2806 ta) tumanlari hissasiga to'g'ri kelgan. Shuningdek, faoliyat ko'rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni eng kam bo'lgan hududlar Qushrabot (938 ta), Nurobod (1187 ta), Narpay (1264 ta) tumanlari hissasiga to'g'ri kelgan.

Samarqand viloyatida hududlar kesimida faoliyat ko'rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni (birlikda)³

Hududlar	Yillar					2023-yil 2019-yilga
	2019	2020	2021	2022	2023	

³ Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi Samarqand viloyat statistika boshqarmasi ma'lumotlari.

							nisbatan o'zgarish, (%)
1.	Samarqand shahri	8205	10190	11953	13775	10617	129,4
2.	Kattaqo'rg'on shahri	922	1152	1351	1539	1281	138,9
	<i>tumanlar:</i>						
3.	Bulung'ur	899	1213	1619	2012	1599	177,9
4.	Jomboy	940	1283	1650	1934	1588	168,9
5.	Ishtixon	1354	1752	2206	2595	1860	137,4
6.	Kattaqurg'on	1156	1571	2085	2450	1886	163,1
7.	Narpay	789	1032	1254	1467	1264	160,2
8.	Nurobod	699	913	1211	1514	1187	169,8
9.	Oqdaryo	932	1272	1701	2068	1680	180,3
10.	Payariq	1301	1712	2089	2472	1866	143,4
11.	Pastdarg'om	2130	2753	3408	4061	2806	131,7
12.	Paxtachi	569	778	1017	1203	1075	188,9
13.	Samarqand	1888	2503	3085	3551	3128	165,7
14.	Tayloq	1014	1355	1716	2084	1719	169,5
15.	Urgut	2372	2951	3532	4189	2904	122,4

16	Qo'shrabot	473	684	847	1029	938	198,3
	Jami	25643	33114	40724	47943	37398	145,8

Xizmat ko'rsatish sohasi tarmoqlarining ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda keltirilgan xizmatlar tasniflari muhim ahamiyatga ega. Ammo, respublikamizning iqtisodiy siyosatida xizmat ko'rsatish sohasi korxonalarining innovasion rivojlanishi bevosita xizmatlar hajmini oshirish, ularning assortimentini kengaytirish hamda zamonaviy servis xizmatlarini realizatsiya qilish bo'yicha islohotlarni amalga oshirishni zarurat etmoqda.

